

CARACTERIZAÇÃO DOS ERROS DE MEDICAÇÃO ENVOLVENDO BENZODIAZEPÍNICOS NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Farmácia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 28/11/2023](#)

CHARACTERIZATION OF MEDICATION ERRORS INVOLVING BENZODIAZEPINES IN BRAZIL: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10213652

Luiz Henrique Albuquerque de Souza¹

Luiz Henrique Celestino de Araújo²

Mateus de Carvalho Pacheco³

William Natividade de Souza⁴

Anne Cristine Gomes de Almeida⁵

Maria Teresa Fachin Espinar⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os benzodiazepínicos (BZDs) são um grupo de fármacos que atuam no sistema nervoso central (SNC), especialmente no cérebro, induzindo atividade anticonvulsivante, ansiolítica, hipnótica, sedativa e relaxante muscular.

OBJETIVOS: Analisar os principais erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos ocorridos no Brasil, especialmente os erros de

prescrição, bem como a ocorrência de interações medicamentosas potenciais (IMPs) e os grupos etários associados ao maior risco destes problemas.

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática, que se apoia na intercepção, seleção e análise da bibliografia científica contida nas bases de dados Scielo, PubMed e BVS. Em nossa análise, foram incluídos artigos originais, de cunho observacional, publicados nos últimos 10 anos em português ou inglês, que abordassem a problemática dos erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos no Brasil.

RESULTADOS: Foram selecionados 17 artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade. Ao analisar a distribuição geográfica dessas pesquisas, verificou-se que a região Nordeste foi a mais frequente, representando 47.05% dos estudos. Os principais erros de prescrição foram inelegibilidade e ausência de informações. A população idosa foi o grupo etário predominante na maioria dos artigos (23.52%). Dentre as interações medicamentosas potenciais (IMP) identificadas, a ocorrida entre BZDs e antidepressivos demonstrou ser prevalente.

CONCLUSÃO: Este trabalho destaca a importância do profissional farmacêutico na intercepção dos erros de prescrição e intervenção nos casos de potenciais riscos à integridade do paciente.

PALAVRAS-CHAVES: benzodiazepínicos, erros de medicação, interações medicamentosas potenciais, prescrição inadequada, Brasil.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Benzodiazepines (BZDs) are a group of drugs that act on the central nervous system (CNS), especially the brain, inducing anticonvulsant, anxiolytic, hypnotic, sedative and muscle relaxing activities.

OBJECTIVES: To analyze the main medication errors involving benzodiazepines that occurred in Brazil, especially prescription errors, as well as the occurrence of potential drug interactions (MPIs) and the age groups associated with the greatest risk of these problems.

METHODS: This is a systematic review, which is based on the interception, selection and analysis of the scientific bibliography contained in the Scielo, PubMed and VHL databases. In our analysis, original articles of an observational nature, published in the last 10 years in Portuguese or English, that addressed the problem of medication errors involving benzodiazepines in Brazil were included.

RESULTS: 17 articles that met the eligibility criteria were selected. When analyzing the geographic distribution of these studies, it was found that the Northeast region was the most frequent, representing 47.05% of the studies. The main prescription errors were ineligibility and lack of information. The elderly population was the predominant age group in most articles (23.52%). Among the potential drug interactions (DDIs) identified, those between BZDs and antidepressants proved to be prevalent.

CONCLUSION: This work highlights the importance of the pharmaceutical professional in intercepting prescription errors and intervening in cases of potential risks to the patient's integrity.

KEYWORDS: Benzodiazepines, medication errors, potential drug interactions, inadequate prescription, Brazil.

INTRODUÇÃO

Os benzodiazepínicos (BZDs) são um grupo de fármacos que atuam no sistema nervoso central (SNC), especialmente no cérebro, induzindo atividade anticonvulsivante, ansiolítica, hipnótica, sedativa e relaxante muscular. Os BZDs são indicados para o tratamento de distúrbios de insônia, ansiedade, epilepsia, alcoolismo e malignidades que

afetam o sistema neuronal. Esses fármacos atuam elevando a atividade do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro (WICK, 2013). O mecanismo de ação dos BZDs se dá pela ação seletiva sobre os receptores GABA_A, resultando na intensificação da resposta do neurotransmissor GABA, aumentando o influxo de cloreto que leva à uma hiperpolarização da membrana plasmática de células nervosas, diminuindo sua excitabilidade (CAMPO-SORIA; CHANG; WEISS, 2006; COSTA; GUIDOTTI, 1979)

Os principais BZDs atualmente comercializados incluem o diazepam, clonazepam, alprazolam, midazolam, lorazepam, bromazepam, oxazepam, estazolam e o nitrazepam. O uso irracional destes medicamentos pode levar à quadros clínicos de intoxicações e dificuldades em atividades laborais. Além disso, o uso desregulado dos BZDs foi associado ao aumento de investimentos em saúde destinado ao tratamento de pessoas dependentes, prejuízo nas relações familiares, além de incentivar o consumo ilícito dessas substâncias (SILVA; SILVA; GUEDES, 2022). A utilização de benzodiazepínicos a longo prazo com intuito de mascarar desconfortos breves, como a insônia também pode tornar o paciente dependente e tolerante ao medicamento, causando prejuízos evitáveis se forem administradas em doses seguras e de curta duração, uma vez que os efeitos colaterais previstos são 7 bastante danosos por se tratar de uma droga psicotrópica que age diretamente no SNC (O'BRIEN, 2005)

No Brasil, o uso de benzodiazepínicos é regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº166/2017. Esta resolução dispõe de algumas regras para a prescrição e dispensação, além de orientações sobre o controle e uso desses medicamentos. Dentre as determinações presentes nesta RDC, está a inclusão desses medicamentos como substâncias de uso controlado, tendo a obrigatoriedade de emissão de receita médica especial (B) em duas folhas, conforme a portaria nº 344/1998 do MS

(Ministério da Saúde) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2017).

Diante da problemática dos erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos, dos problemas decorrentes destas falhas e da falta de análises investigativas nesta área, o estudo mostra-se relevante para a melhor compreensão dos fatores associados com a utilização inadequada dos fármacos BZDs no Brasil. O objetivo deste trabalho foi analisar os principais erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos ocorridos no Brasil, especialmente erros de prescrição ocorridos em instituições de saúde brasileiras. Além disso, buscamos identificar a ocorrência interações medicamentosas potenciais (IMPs) associadas à pacientes em uso de benzodiazepínicos e caracterizar os grupos etários associados ao maior risco de erros de medicação envolvendo estes medicamentos.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em quatro etapas. Na primeira etapa, realizou-se uma busca por estudos científicos com base na pergunta 'Como ocorrem os erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos no Brasil?' Foram consultados os bancos de dados Scielo, Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando as seguintes combinações de palavras-chave: 'Benzodiazepínicos AND Brasil', 'Benzodiazepínicos AND interações medicamentosas', 'Benzodiazepínicos AND prescrição inadequada', 'Benzodiazepínicos AND erros de medicação', 'Benzodiazepínicos AND erros de medicação AND Brasil', 'Benzodiazepínicos AND prescrição inadequada AND Brasil', 'Benzodiazepínicos AND interações medicamentosas AND Brasil', 'Benzodiazepines AND Brazil', 'Benzodiazepines AND drug interactions', 'Benzodiazepines AND inadequate prescription', 'Benzodiazepines AND medication errors', 'Benzodiazepines AND medication errors AND Brazil', 'Benzodiazepines AND inadequate prescription AND Brazil'.

A segunda etapa envolveu a aplicação de filtros para estabelecer critérios de inclusão e exclusão, com o intuito de refinar o tema. A terceira

etapa incluiu a seleção dos artigos, devido à grande quantidade de resultados encontrados na busca. A quarta etapa consistiu na categorização dos dados da amostra final. Os parâmetros estabelecidos para as etapas dois e três estão apresentados na Fig.-1. Foram considerados para inclusão em nosso estudo apenas artigos originais publicados nos últimos 10 anos em português ou inglês, excluindo artigos de opinião e revisão. Para a análise dos resultados, os artigos selecionados foram lidos na íntegra. Após a interpretação desses trabalhos, foram coletadas informações sobre o objetivo do estudo, a região onde o estudo foi realizado, a população estudada e os principais resultados obtidos. Por fim, os dados foram tabulados e analisados por meio de gráficos e tabelas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, realizamos uma busca inicial na base de dados Scielo (Fig-1) e encontramos 32 artigos. Na plataforma BVS, identificamos um total de 1.231 artigos e no PUBMED, 5.650, somando um total de 6.913 trabalhos que foram examinados. Depois de remover as duplicatas, ficamos com 5.605 artigos. Destes, excluímos 1.914 por não estarem relacionados ao tema ou aos objetivos definidos em nossa análise, resultando em 3.691 estudos completos avaliados quanto à sua relevância. Em seguida, excluímos 1.867 artigos escritos em idiomas diferentes do desejado, 1.254 artigos de revisão e 553 outros artigos de opinião. Após esse processo, restaram 17 artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão.

Neste estudo, realizamos uma busca inicial na base de dados Scielo (Fig-1) e encontramos 32 artigos. Na plataforma BVS, identificamos um total de 1.231 artigos e no PUBMED, 5.650, somando um total de 6.913 trabalhos que foram examinados. Depois de remover as duplicatas, ficamos com 5.605 artigos. Destes, excluímos 1.914 por não estarem relacionados ao tema ou aos objetivos definidos em nossa análise, resultando em 3.691 estudos completos avaliados quanto à sua relevância. Em seguida, excluímos 1.867 artigos escritos em idiomas diferentes do desejado, 1.254 artigos de revisão e 553 outros artigos de opinião. Após esse processo,

restaram 17 artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão.

Fig.-1: Fluxograma da seleção dos artigos. Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte: elaborado pelos autores.

Tab.-1: Resumo dos principais artigos científicos que abordam a problemática dos erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos no Brasil.

Autores/Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo

Lima et al., 2020	Perfil do consumo de pacientes e erros nas prescrições de benzodiazepínicos atendidos em farmácia privada no Sertão de Pernambuco.	Descritivo e exploratório.	Compreender os pontos deficientes na prática de prescrição, dispensação e o uso prolongado de benzodiazepínicos.
Nogueira e Silva, 2023	Avaliação do perfil de consumo de benzodiazepínicos por pacientes em uma farmácia	Exploratório, descritivo e quantitativo	Analisar o perfil do consumo de benzodiazepínicos por pacientes que frequentaram farmácia privada

	privada do sertão de Pernambuco.		do município de Serra Talhada/PE.
Naloto et al., 2016	Prescrição de benzodiazepínicos para adultos e idosos de um ambulatório de saúde mental	Transversal	Comparar os indicadores de uso apropriado destes benzodiazepínicos entre adultos e idosos

Ferrari et al., 2013	Falhas na Prescrição e Dispensação de Medicamentos Psicotrópicos: Um problema de Saúde Pública	Descritivo e longitudinal	Investigar o cumprimento da Portaria SVS/MS nº344/98 pelos profissionais de saúde referente à prescrição e dispensação de psicotrópicos

Cruz et al, 2014	Uso de benzodiazepínicos na Estratégia Saúde da Família: um estudo qualitativo	Descritivo, de abordagem qualitativa	Discutir sobre o modo como ocorre a terapêutica (prescrição, dispensação e uso) com benzodiazepínicos, nos usuários acometidos por insônia

Pizzolatti, Constantino e Pizzolatti, 2017	Avaliação do preenchimento de receituários B1 retidos na vigilância sanitária de Criciúma/SC no último trimestre do ano 2013	Observacional, transversal e quantitativo.	Avaliar a adequação do preenchimento de receituários B1 regularizados através da Portaria nº 344/98 da ANVISA

Silva e Salvi, 2018	Inconsistências em prescrições de psicofármacos em uma farmácia comunitária do município de Ji-Paraná, Rondônia.	Documental, descritivo, do tipo transversal.	Analisar as prescrições de psicofármacos para identificar inconsistências e discutir os aspectos farmacológicos, a elas associados.

Firmo et al, 2013	Análise das prescrições médicas de psicotrópicos de uma farmácia comercial no município de Bacabal, Maranhão	Descritivo, transversal com abordagem quantitativa.	Analisar as prescrições médicas de medicamentos psicotrópicos de uma farmácia comercial do município de Bacabal-MA
Moreira et al, 2020	Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos institucionalizados: prevalência e fatores associados	Descritivo e transversal.	Verificar a prevalência do uso de MPI (medicamento potencialmente inapropriado) para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) utilizando os Critérios da

			AGS/Beers 2015, os tipos de medicamentos e verificar quais são os fatores associados.
Cazarotti et al, 2019	Psicotrópicos: Prescrições Médicas Dispensados em uma Drogeria no Município de Santa Inês -MA	Quantitativo, com abordagem descritiva e documental.	Avaliar as prescrições médicas de psicotrópicos dispensadas em uma drogeria na cidade de Santa Inês -MA.

Figueiredo e Vilela, 2017	Avaliação das interações medicamentosas entre psicotrópicos em uma drogaria no município de sete lagoas –minas gerais	Descritivo com a abordagem quantitativa.	Identificar as associações de dois grupos de fármacos, os Benzodiazepínicos e Antidepressivos.
Viel et al, 2014	Interações medicamentosas potenciais com benzodiazepínicos	Descritivo e transversal	Avaliar a ocorrência de potenciais interações

	em prescrições médicas de pacientes hospitalizados		medicamentosas com os benzodiazepínicos, prescritos aos pacientes internados.
Fegadolli, Varela e Carlini, 2019	Use and abuse of benzodiazepines in primary healthcare: professional practices in Brazil and Cuba	Estudo de casos	Entender sobre as práticas sanitárias na provisão de benzodiazepínicos na atenção primária e acerca dos sentidos que profissionais de saúde atribuem a elas.

Vieira e Pinheiro, 2017	Identificação de problemas atribuídos ao uso de benzodiazepínicos e antipsicóticos, em pacientes no lar dos idosos do	Descritivo, com avaliação quali-quantitativa de delineamento transversal	Identificar problemas atribuídos ao uso de medicamentos benzodiazepínicos e antipsicóticos em pacientes de uma Instituição

	município de cruz das almas – ba		Geriátrica no Município de Cruz das Almas.
Oliveira, Zago e Aguiar, 2015	Potenciais interações medicamentosas em um serviço de urgência psiquiátrica de um hospital geral: análise das primeiras vinte e quatro horas	Descritivo, exploratório, documental, retrospectivo e de caráter quantitativo.	Levantar as possíveis duplas de interações medicamentosas administradas no mesmo horário, em um serviço de urgência psiquiátrica de um hospital geral, durante as primeiras vinte e quatro horas de atendimento.

Friedrich e Blattes, 2021	Psicofármacos na saúde mental: potenciais interações medicamentosas na infância e na adolescência	Transversal, descritivo e quantitativo.	Avaliar possíveis interações medicamentosas e seus efeitos adversos crianças e adolescentes em tratamento no CAPsi.

Junior, Bezerra e Oliveira, 2023	Avaliação da prescrição de medicamentos psicotrópicos pela rede pública municipal de saúde de Nova Floresta/PB	Transversal, quantitativo e do tipo descritivo,	Avaliar a prescrição de medicamentos psicotrópicos na Farmácia Básica do município de Nova Floresta/PB.

Erros de prescrição

Foi conduzida uma revisão minuciosa de 17 trabalhos originais de pesquisa com abordagem observacional. Esses estudos investigaram detalhadamente a problemática dos fatores associados aos erros de medicação relacionados aos benzodiazepínicos dentro do contexto

brasileiro. Ao examinar a distribuição geográfica dessas pesquisas, observou-se que a região Nordeste do Brasil contribuiu significativamente, representando 47.05% (n= 7) dos estudos, seguida pela região Sudeste, que correspondeu a 29.41% (n= 5) das pesquisas. Além disso, a região Sul teve uma presença de 11.76% (n= 2), enquanto as regiões Norte e Centro- oeste contribuíram com 5.88% (n= 1) dos estudos cada, conforme evidenciado no Gráf.-1, que ilustra essa distribuição regional.

Lima (2020) e colaboradores relatam em um estudo descritivo e exploratório, que objetivou caracterizar a utilização de benzodiazepínicos entre indivíduos atendidos em uma farmácia privada localizada no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE e observaram que dentre 85 prescrições verificadas, houve prevalência da faixa etária >50 anos (60%). O BZD mais frequente foi o clonazepam, presente em aproximadamente 48,2% dos receituários e prescrito na maioria dos casos por médicos clínicos gerais (61,2%). Além disso, 76,5% das prescrições possuíam erros de prescrição envolvendo abreviaturas e 30,6% não apresentavam data da emissão da prescrição (LIMA et al., 2020).

Gráf.-1: Frequência dos erros de prescrição em diferentes regiões do Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nogueira e Silva (2023) descrevem em um trabalho de caráter exploratório, descritivo e quantitativo, que teve o intuito de investigar o perfil de consumo de BZD por indivíduos atendidos em uma farmácia do município de Serra-Talhada-PE, verificou-se que entre 100 receitas rastreadas o fármaco com maior número de prescrições foi o Clonazepam, representando 44% dos receituários. Ademais, viu-se que 72% das prescrições eram legíveis, 20% pouco legíveis e 2% ilegíveis. A maior utilização de BZD foi observada no sexo feminino (72%) e masculino (28%), respectivamente. Observou-se ainda que o maior quantitativo das prescrições foi indicado por médicos clínicos gerais. Em conclusão, os autores indicam uso indiscriminado de medicamentos benzodiazepínicos, com destaque especialmente do fármaco Clonazepam (NOGUEIRA; SILVA, 2023).

Ferrari (2013) e colaboradores indicam em um estudo descritivo e longitudinal que propôs investigar o cumprimento da portaria 344/98 pelos profissionais de saúde referente à prescrição e dispensação de fármacos psicotrópicos no Pontal do Araguaia – MT, Pontal do Araguaia – MT, que dentre 249 prescrições verificadas, a maior parcela continha fármacos BZDs, sendo o Diazepam o mais dispensado (70,4%). Indivíduos do sexo feminino corresponderam a maior parte dos usuários de benzodiazepínicos (72,8%). Ademais, verificou-se que todas as notificações de receitas eram manuscritas e continham abreviaturas. Nenhuma prescrição apresentou o número do telefone do médico. Em 18,0% o nome do medicamento não esteve de acordo com a Denominação Comum Brasileira; 1,2% não informaram a dose e 15,5% não continham informações posológicas. Em 6,8% não apresentavam identificação do comprador; 52,2% não continham órgão emissor; o endereço do mesmo esteve ausente em 4,0% das prescrições; e em 80,7% não havia o telefone do comprador. Nenhuma das prescrições continha o nome e endereço do estabelecimento farmacêutico, o nome do responsável pela dispensação, a quantidade dispensada, a data da dispensação e nem a identificação do registro (FERRARI et al., 2013).

Luz (2014) e colaboradores discorrem em uma análise descritiva com abordagem qualitativa, realizada no estado da Bahia que objetivou conhecer a forma com que ocorre a prescrição e dispensação de BZD em pacientes diagnosticados com insônia, que entre três Unidades de Saúde da Família investigadas, não existiam protocolos direcionados para a prescrição e dispensação de medicamentos benzodiazepínicos. Além disso, a dispensação destas medicações não estava em consonância com disposições brasileiras, sendo esta atividade realizada por profissionais técnicos em enfermagem (LUZ et al., 2014).

Pizzolatti (2017) e colaboradores destacam em um estudo observacional, transversal e quantitativo, que investigou a adequação de 284 receituários B1 junto à portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde e verificaram que o medicamento de maior ocorrência foi o Clonazepam, representando aproximadamente 49,3% do total. Os maiores quantitativos de prescrições foram emitidos por profissionais médicos sem especialidade (44,4%), seguido de médicos psiquiatras (16,5%). A quantidade dos medicamentos dispensados esteve presente em apenas 10,2% dos documentos. Houveram rasuras em cerca de 2,5% das prescrições 51,4% apresentavam algum tipo de preenchimento errôneo (PIZZOLATTI; CONSTANTINO; PIZZOLATTI, 2017).

Silva e Salvi (2018) apontam em um estudo documental, descritivo, do tipo transversal, que teve o intuito de investigar inconsistência nas prescrições de indivíduos em uso de psicotrópicos no estado de Rondônia e observaram que entre 627 receituários analisados, a grande maioria continha fármacos da classe dos antidepressivos e benzodiazepínicos, principalmente Escitalopram, Clonazepam e Sertralina, respectivamente. Aproximadamente 90% das prescrições apresentam algum tipo de inconsistência, sendo a ausência de data a de maior frequência (60%) (SILVA; SALVI, 2018)

Firmo (2013) e colaboradores realizaram um estudo descritivo, transversal com abordagem qualitativa e que objetivou analisar as prescrições de

medicamentos psicotrópico em uma farmácia comunitária localizada em Bacabal-BA e evidenciaram que em um total de 124 receituários médicos, identificou-se que 88,7% não continham o endereço dos pacientes, 45,2% não apresentavam a forma farmacêutica e apenas 54,8% dos documentos estavam legíveis (FIRMO et al., 2013).

Cazarotti (2019) e colaboradores relatam em um estudo quantitativo com abordagem descritiva e documental, realizado no município de Santa Inês-BA e que teve o intuito de caracterizar os receituários médicos de uma drogaria comercial, que entre 1.954 prescrições, cerca de 0,5% não continham o nome do prescritor, 4,6% não apresentavam o nome do paciente de forma completa, 93,4% não indicavam o endereço, 5,8% não demonstravam a concentração, 17,8% não continham a forma farmacêutica e 3,1% não referiam a quantidade dos medicamentos. Além disso, cerca de 78,35% dos fármacos indicados não estavam em conformidade com a Denominação Comum Brasileira (CAZAROTTI et al., 2019). Fegadolli, Varela e Carlini (2019) relatam em um estudo de casos, realizado no Brasil e em Cuba através de entrevista com 32 profissionais de saúde que continha um roteiro que incentivava os participantes a expressarem suas percepções sobre o uso de medicamentos pelos pacientes atendidos em suas respectivas unidades de trabalho, onde observou-se 5 eixos temáticos: (1) terra de ninguém: Falta de controle na administração de BZDs pelos profissionais responsáveis; (2)

Gráf.-2: Frequência das interações medicamentosas potenciais, citadas por artigo que compõe esta revisão.

Fonte: Elaborado pelos autores.

indicação inadequada: o medicamento era indicado para situações em que não haviam justificativas; (3) salvação e perda: BZD sendo utilizado para mitigar os desafios no cuidado ao paciente, pelos profissionais de saúde; (4) falta de capacitação dos trabalhadores da saúde em lidar com questões envolvendo saúde mental; e (5) cuidado fragmentado: falhas na prestação de serviços à pacientes com desordens mentais, devido à problemas envolvendo a gestão da instituição (FEGADOLLI; VARELA; CARLINI, 2019)

Interações medicamentosas potenciais

uscou-se compreender as interações medicamentosas potenciais (IMPs) que estão associadas à pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos no Brasil. Durante nossa análise, identificamos 5 artigos contendo um total de 12 IMPs relevantes. Entre essas interações, a mais frequente foi aquela que envolveu benzodiazepínicos e antidepressivos, representando aproximadamente 23.52% dos casos observados. Em segundo lugar, identificamos a interação entre benzodiazepínicos e antipsicóticos, que correspondeu a um total de 17.64% dos casos. Esses resultados são representados no *Gráf.-3*. Todos os trabalhos estudados apresentavam algum erro de prescrição e aproximadamente 11.76% erros de dispensação.

BZD: benzodiazepínico; ACV: anticonvulsivante; ATC: antidepressivos tricíclicos; AAC: Agente antiadrenérgico de ação central; AC: Anticolinérgico; APP: Agente poupador de potássio; AO: Analgésico; AAll: Antagonista de angiotensina II; ANTH: Anti-histamínico; IECA: Inibidor da enzima de angiotensina; AP: Antipsicótico; AD: Antidepressivo.

Figueiredo e Vilela (2017) realizaram estudo descritivo com abordagem quantitativa, que visou interceptar as associações de benzodiazepínicos e antidepressivos presentes em receituários dispensados em uma drogaria comercial do município de Sete Lagoas-MG e demonstraram que dentre 3065 documentos avaliados, foram detectadas 55 associações de fármacos antidepressivos e benzodiazepínicos, sendo as principais interações ocorridas entre Fluoroxetina+Venlafaxina (3.12%), Brupopriona+Fluoroxetina (4.69%) e Sertralina+Trazadona (1.56%). Os pesquisadores finalizam ressaltando o papel do farmacêutico na farmacoterapia e no uso racional de medicamentos (FIGUEIREDO; VILELA, 2017)

Viel (2014) e colaboradores discorrem em uma análise descritiva e transversal, que avaliou a ocorrência de interações medicamentosas potenciais envolvendo BZDs, em prescrições de pacientes internados em um hospital de São Paulo e demonstraram que dentre 100 receituários médicos investigados, 93 continham interações, totalizando 356 IMPs. Desse número, destacam-se interações importantes, como associações de benzodiazepínicos com antipsicóticos (33.7%), anti-histamínicos (19.1), antiepilépticos (12.64%) e antidepressivos (10.67%). Em síntese, os autores postulam a necessidade de um maior cuidado e atenção entre os profissionais envolvidos na assistência a essa população, para que possam

atuar de maneira imediata quando houver sinais clínicos associados às IMPs. (AMANDA MARTINS VIEL et al., 2014)

Vieira e Pinheiro (2017) postulam em uma pesquisa descritiva, com avaliação quali-quantitativa de delineamento transversal, que objetivou a identificação dos problemas associados ao uso de fármacos BZDs e antipsicóticos em um lar de idosos na Bahia, que dentre 12 indivíduos em uso de psicotrópicos incluídos no estudos (6 do sexo feminino e 6 do masculino), foram identificadas IMPs relevantes: Haloperidol+Clonazepan (33,3%); Haloperidol+Levomepromazina (33,3%); Haloperidol+Clorpromazina (33,3%). Os investigadores ressaltam a necessidade de avaliação do período de utilização desses medicamentos e os potenciais riscos de dependência. Além disso, o artigo recomenda a verificação constante dos receituários, com o intuito de identificar IMPs e os possíveis efeitos adversos associados à estas drogas. (VIEIRA; PINHEIRO, 2013)

Oliveira (2015) e colaboradores desenvolveram uma análise descritiva, exploratória, documental, retrospectiva e de caráter quantitativo, que investigou a ocorrência de IMPs em uma instituição de urgência psiquiátrica no estado de Minas Gerais e viram que dentre 725 prontuários analisados, identificou-se 1537 duplas de medicamentos administrados no mesmo horário, dentre as quais destacam-se: Diazepam + Haloperidol (9,9%); Diazepam + Prometazina (9,9%); Haloperidol + Prometazina (17,7%). O artigo destaca a importância do profissional farmacêutico na intercepção de IMPs e comunicação aos profissionais prescritores, com o intuito de minimizar problemas associados à estas interações (OLIVEIRA; ZAGO; AGUIAR, 2015).

Junior (2023), Bezerra e Oliveira desenvolveram um estudo descritivo, transversal e quantitativo que visou caracterizar as prescrições contendo medicamentos psicotrópicos em uma farmácia localizada no município de Nova Floresta-PB e viram que dentre 39 idosos investigados, cerca de 38,5% fazia uso de medicamentos impróprios, dentre estes, 2 indivíduos

faziam uso de mais um tipo de medicamento inapropriado. Ademais, viu-se que a amitriptilina (47,5%) e diazepam (28,6%) foram os fármacos com maior frequência de uso. Os autores finalizam destacando que é fundamental sensibilizar os profissionais prescritores relativo à importância da prescrição adequada, garantindo a correta adequação dos receituários, além de preocupações envolvendo a utilização adequada desses fármacos.

Grupos etários associados aos erros de medicação

Nesta revisão, investigou-se também os grupos etários associados ao risco de erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos e constatou-se que entre 7 trabalhos interceptados, os idosos representaram o grupo mais frequente entre os relatos, totalizando 23,52% do total. Em seguida, os indivíduos adultos demonstraram uma frequência de 11,76%. Por fim, apenas um estudo abordou a problemática dos erros de medicação envolvendo benzodiazepínicos na população jovem, o que corresponde a 5,88% (*Gráf.-3*). Naloto e colaboradores (2016) discorrem em uma análise transversal que teve o propósito de relacionar as prescrições de benzodiazepínicos, em adultos e idosos quanto aos indicadores do uso apropriado em um ambulatório municipal de saúde mental do município de Sorocaba e constataram que entre 330 pacientes estudados, 63,8% eram adultos e 36,2% idosos. Em relação aos aspectos

Gráf.-3: Frequência dos grupos etários de maior prevalência citadas por artigo que compõe esta revisão.

sociodemográficos, a maioria dos indivíduos eram do sexo feminino (adultos: 75,2%; idosos: 77,5%), com histórico familiar de doenças mentais (adultos: 71,4%; idosos: 60%), utilizavam BZD (adultos: 63,8%; idosos: 57,5%), não tinham acompanhamento com profissionais psicólogos (adultos: 90,5%; idosos: 92,5%) e faziam uso de outros psicotrópicos (adultos: 92,4%; idosos: 87,5%). O medicamento com maior número de prescrições foi o Clonazepam (adultos: 52,1%; idosos: 43,9%), seguido do Diazepam (adultos: 26,2%; idosos: 29,2%). Apenas 5,8% das prescrições destinadas a idosos e meramente 1,9% voltadas para adultos eram consideradas adequadas (NALOTO et al., 2016).

Moreira (2020) e colaboradores indicam em uma análise descritiva e transversal, que buscou caracterizar a prevalência do uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) em 321 idosos moradores de em instituições de longa permanência para idosos (ILPI), com média de idade de 81.4 anos, na cidade de Natal-RN e viram que aproximadamente 304 (94.7%) indivíduos utilizavam algum medicamento. Dentre estes, constatou-se que 54,6% eram usuários de

MPI. As classes terapêuticas de maior ocorrência foram os antipsicóticos e benzodiazepínicos (MOREIRA et al., 2020).

Friedrich e Blattes (2021) apontam em um estudo descritivo transversal e quantitativo, realizado no Rio Grande do Sul, que objetivou identificar possíveis IMPs em crianças e adolescentes com idade \leq a 18 anos, em tratamento no CAPsi e destacam que entre 212 receituários médicos analisados, houve destaque para interações envolvendo Metilfenidato+Risperidona (9,76%), Risperidona+Fluoxetina (4,88%), Metilfenidato+Sertralina+Risperidona (3,14%), Clonazepam+Sertralina (2,10%). Além disso, houve associação entre Clonazepam+Carbamazepina e a diminuição eficácia ou concentração plasmática. Os pesquisadores ressaltam que é importante que os profissionais farmacêuticos identifiquem situações em que as interações entre diferentes fármacos possam ser prejudiciais. Isso é crucial para garantir o sucesso do tratamento e melhorar a qualidade de vida dessa população. (FRIEDRICH; BLATTES, 2021).

CONCLUSÃO

Este estudo evidencia uma alta frequência de erros envolvendo fármacos benzodiazepínicos, especialmente na região Nordeste do Brasil. Além disso, observou-se que o grupo etário associado ao maior risco desses problemas foram os idosos. A interação medicamentosa potencial de maior prevalência ocorreu entre medicamentos antidepressivos e benzodiazepínicos. Por isso, este trabalho destaca a importância do profissional farmacêutico na interceptação dessas falhas e intervenção nos casos de potenciais riscos à integridade do paciente. Além disso, o farmacêutico tem um papel fundamental na educação e aconselhamento durante o tratamento com BZDs, favorecendo o uso correto destas drogas e, conseqüentemente contribuindo para o restabelecimento da saúde dessa população.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada, nº166 . DOU nº141**Brasil, 2017.

AMANDA MARTINS VIEL et al. Interações medicamentosas potenciais com benzodiazepínicos em prescrições médicas de pacientes hospitalizados. **Revista de Ciências Farmacêuticas básica e aplicada**, v. 35, n. 4, p. 589–596, 2014.

CAMPO-SORIA, C.; CHANG, Y.; WEISS, D. S. Mechanism of action of benzodiazepines on GABA_A receptors. **British Journal of Pharmacology**, v. 148, n. 7, p. 984–990, 29 ago. 2006.

CAZAROTTI, M. L. B. et al. Psicotrópicos: Prescrições Médicas Dispensados em uma Drogaria no Município de Santa Inés – MA. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 2, p. e326, 7 jan. 2019.

COSTA, E.; GUIDOTTI, A. Molecular Mechanisms in the Receptor Action of Benzodiazepines. **Annual Review of Pharmacology and Toxicology**, v. 19, n. 1, p. 531–545, abr. 1979.

FEGADOLLI, C.; VARELA, N. M. D.; CARLINI, E. L. DE A. Uso e abuso de benzodiazepínicos na atenção primária à saúde: práticas profissionais no Brasil e em Cuba. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 6, 2019.

FERRARI, C. K. B. et al. Falhas na Prescrição e Dispensação de Medicamentos Psicotrópicos: Um problema de Saúde Pública. **Revista de Ciências Farmacêuticas básica e aplicada**, v. 34, n. 1, 2013.

FIGUEIREDO, S. M. DE; VILELA, L. R. Avaliação das interações medicamentosas entre psicotrópicos em uma drogaria no município de Sete Lagoas –Minas Gerais. **Revista Faculdade Ciências da Vida**, v. 5, n. 5, 2017.

FIRMO, W. DA C. A. et al. Análise de Prescrições Médicas de Psicotrópicos de uma Farmácia Comercial do Município de Bacabal-MA. **JMPHC |**

Journal of Management & Primary Health Care | ISSN 2179-6750, v. 4, n. 1, p. 10–18, 20 abr. 2013.

FRIEDRICH, M. L.; BLATTES, M. W. Psicofármacos na saúde mental: potenciais interações medicamentosas na infância e na adolescência. **Disciplinarum Scientia – Ciências da Saúde**, v. 22, n. 3, p. 35–47, 2021.

LIMA, M. DO S. G. DE et al. PERFIL DO CONSUMO DE PACIENTES E ERROS NAS PRESCRIÇÕES DE BENZODIAZEPÍNICOS ATENDIDAS EM FARMÁCIA PRIVADA NO SERTÃO DE PERNAMBUCO. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 55297–55307, 2020.

LUZ, R. L. S. DE A. et al. USO DE BENZODIAZEPÍNICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM ESTUDO QUALITATIVO. **Infarma – Ciências Farmacêuticas**, v. 26, n. 2, p. 119–126, 29 maio 2014.

MOREIRA, F. S. M. et al. Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos institucionalizados: prevalência e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 6, p. 2073–2082, jun. 2020.

NALOTO, D. C. C. et al. Prescrição de benzodiazepínicos para adultos e idosos de um ambulatório de saúde mental. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 4, p. 1267–1276, abr. 2016.

NOGUEIRA, F. B.; SILVA, J. D. Avaliação do perfil de consumo de benzodiazepínicos por pacientes em uma farmácia privada do sertão de Pernambuco. **Revista Multidisciplinar do Sertão**, v. 5, n. 1, p. 55–63, 2023.

O'BRIEN, C. P. Benzodiazepine use, abuse, and dependence. **The Journal of clinical psychiatry**, v. 66 Suppl 2, p. 28–33, 2005.

OLIVEIRA, L. P.; ZAGO, K. S. DE A.; AGUIAR, S. B. Potenciais interações medicamentosas em um serviço de urgência psiquiátrica de um hospital geral: análise das primeiras vinte e quatro horas. **SMAD. Revista**

Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português), v. 11, n. 4, p. 190, 1 dez. 2015.

PIZZOLATTI, A. L.; CONSTANTINO, P. C.; PIZZOLATTI, R. C. Avaliação do preenchimento de receituários B1 retidos na vigilância sanitária de Criciúma/SC no último trimestre do ano 2013. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 46, n. 3, p. 95–105, 2017.

SILVA, A. S. DA; SALVI, J. D. O. Inconsistências em prescrições de psicofármacos em uma farmácia comunitária do município de Ji-Paraná, Rondônia. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research** , p. 57–62, 2018.

SILVA, M. V. DA; SILVA, J. L. DA; GUEDES, J. P. Riscos associados ao uso abusivo de benzodiazepínicos: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e131111537040, 12 nov. 2022.

VIEIRA, G. Q.; PINHEIRO, A. A. F. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ATRIBUÍDOS AO USO DE BENZODIAZEPÍNICOS E ANTIPSICÓTICOS, EM PACIENTES NO LAR DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BA. **Revista Textura** , v. 6, n. 12, 2013. WICK, J. Y. The History of Benzodiazepines. **The Consultant Pharmacist**, v. 28, n. 9, p. 538–548, 1 set. 2013.

Luiz Henrique Alburquerque de Souza – Discente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro¹

Luiz Henrique Celestino de Araújo – Discente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro²

Mateus de Carvalho Pacheco – Discente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro³

William Natividade de Souza – Discente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro⁴

Anne Cristine Gomes de Almeida – Docente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro⁵

Maria Teresa Fachin Espinar – Docente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário Farmetro⁶

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil